

БИЛИНГВИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ

Жалолова Насиба Бахромжон кизи, - студентка 2курса ТерГУ

Аннотация: В статье даются определения понятий «языковая ситуация», «билингвизм», а также предложены определения понятий «языковая ситуация», «билингвизм», а также исходных и смежных понятий с позиций социолектологии и социолексикологии

Ключевые слова: билингвизм, общество, социум, социолектология, социолексикология, социолингвистическая норма.

Общество – это исторически сложившаяся на определенной территории, неоднородная по своему расовому, национальному, демографическому и языковому составу, достаточно крупная, устойчивая и целостная совокупность людей и созданных ими социальных институтов и ценностей, составляющих единую, обладающую своеобразной внутренней структурой социокультурную систему, элементы которой взаимообусловлены, взаимосвязаны и находятся в постоянном взаимодействии в целях удовлетворения усредненных, групповых и индивидуальных человеческих потребностей.

Языковое сообщество – это относительно устойчивая и весьма неоднородная в расовом, национальном, социально-демографическом, культурном и профессионально-корпоративном планах и достаточно открытая часть общества – совокупность людей, объединенных общими социальными, экономическими, политическими и культурными связями и осуществляющих в своей повседневной жизни непосредственные и опосредованные акты интеракции коммуникации друг с другом и с различными социальными институтами посредством одного языка или разных языков в пределах данной административно-территориальной единицы. Социум в качестве социолектологической категории рассматривается как проекция функциональной стороны определенного выше понятия общества на языковое и речевое взаимодействие его членов. В этом плане социум представляется нами как нечто целое, связанное единством целей и задач определенного социального

взаимодействия (микро-, макро- и мегасоциум) – процессами интеракции и коммуникации (речевого взаимодействия).

Социально-коммуникативная система (СКС) – системно организованные и обладающие своей собственной структурой все языковые средства речевого общения конкретного социума, обеспечивающие процесс интеракции-коммуникации его членов в соответствии с социолингвистическими параметрами коммуникации и принятыми в нем нормами.

Социолингвистическая норма национального языка – это совокупность индивидуально и коллективно осознанных и допускаемых в обществе, исторически сложившихся, относительно устойчивых, национально-этнических, культурно-идеологических, социопсихолингвистических и этико-стилистических правил выбора и употребления любых экзистенциальных форм данного языка и имеющих в их системах или потенциально возможных любых структурных средств и единиц всех языковых уровней, составляющих СКС, для построения корректного в формальном, семантическом и прагматическом аспектах речевого высказывания, детерминированного социолингвистическими параметрами коммуникации, понимаемого и принимаемого непосредственным партнером в конкретной ситуации общения, отдельным речевым или языковым коллективом, к которым принадлежат взаимодействующие коммуниканты, а через них и всем языковым сообществом в действующей социально-языковой ситуации в данном государственно-территориальном объединении.

Языковая ситуация. Выделяются следующие существенные дифференциальные признаки языковой ситуации как результата сбалансированного взаимодействия внеязыковых и языковых факторов, признаки, которые логически сводятся в три взаимосвязанных комплексных аспекта – социальный, лингвистический и функциональный, составляющих предлагаемую нами трактовку этой социолингвистической сущности.

1. В социальном аспекте языковая ситуация складывается как результат формирования и как одна из сторон социальной ситуации. В создании социальной ситуации, а через нее и языковой ситуации участвуют различные объективные и

субъективные экономические, политические, этнографические и демографические факторы, наиболее сконцентрированно выраженные в языковой политике общества, а также в социальных установках, которых придерживаются в отношении языковых систем и подсистем члены соответствующих языковых и речевых коллективов. Поэтому есть основание рассматривать языковую ситуацию как социально-языковую ситуацию, складывающуюся в пределах данного политико-административного и административно-территориального объединения людей и культурного ареала, в рамках этнической общности на конкретном этапе ее существования, во всех сферах общественной жизни народа на данном этапе его исторического развития.

2. В лингвистическом аспекте социально-языковая ситуация представляет собой обусловленную вышеназванными факторами совокупность всех национальных языков, их национальных вариантов и форм их существования, включая общенародный и литературный языки, территориальные и социальные диалекты, полудиалекты, говоры и наречия в их письменной и устной формах реализации, подъязыки или субъязыки, жаргоны, арго и другие просторечные языковые формы, языки-пиджины и креольские языки, другие формы смешанных языковых образований, их отдельные системы и подсистемы, функциональные стили. Все эти формы существования языка могут рассматриваться как языковые коды или субкоды, составляющие иерархически структурированную СКС соответствующего социума.

3. В функциональном аспекте социально-языковая ситуация выступает в виде статичной и динамичной модели социально-функционального распределения сосуществующих, взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга социально-коммуникативных систем, подсистем и их элементов в континууме языковой коммуникации во всех сферах общественной жизни в условиях билингвизма и диглоссии, с учетом специфики использования этих языковых образований и фактов в речи, в зависимости от социолингвистических параметров коммуникантов и ситуации общения. Установленные выше характеристики социальноязыковой ситуации не исчерпывают их возможный набор. В каждом конкретном случае предпочтительнее обращаться к тем из перечисленных выше чертам социально-языковой ситуации, которые будут выступать в качестве определяющих для

анализируемого социального, языкового или функционального явления в терминах социолектологической переменной. Социолектологическая переменная объединяет две комплексные, взаимосвязанные и взаимодействующие языковые и социальные сущности, при ведущей роли второй: 1) любую форму существования языка, ее компонент или элемент на любом языковом уровне (от фонемы до текста) и 2) любую социальную группу носителей конкретного языка (в терминах языкового сообщества и социума) и любой социолингвистический параметр или их совокупность (характеризующих данные группы, отдельных индивидов и ситуацию общения), обуславливающих выбор и употребление этих языковых форм и единиц в речи для построения социально-корректного высказывания. Для социолектологии релевантными будут все те признаки языковой ситуации, которые можно применить к подязыкам, социолектам, их лексическим системам и их элементам, как специфическим экзистенциальным языковым формам, обслуживающим соответствующий социум. Рассмотрим основное состояние социально-языковой ситуации – билингвизм, так как он имеет определяющее отношение к характеристике основного объекта социолектологии – социолекта на предмет функционирования его просторечной лексической системы в соответствующем социуме.

Билингвизм (или двуязычие) – это реализация контактов и смешения языков и культур, характеризующая социально-речевую ситуацию, сложившуюся в пределах одного государства, и проявляющаяся в различном по степени владении функционально распределенными и дополняющими друг друга двумя языками, в их альтернативном использовании (кодовом переключении) в социально-речевом общении отдельных индивидов, социальных групп или всего общества в качестве единой комплексной иерархически структурированной СКС (с возможной интерференцией ее разноязычных элементов на фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях) как средства интеракции-коммуникации в конкретной социально-речевой ситуации для построения социально корректного высказывания в рамках принятых в данном социуме норм речевого поведения для достижения целей коммуникативного акта (в устной и/или письменной форме) в соответствующей сфере общения.

Таким образом, государственный язык, в дополнение к этому, может рассматриваться здесь в качестве интегрирующего национального языка однопационального или одного из национальных языков многонационального государства как исторически сложившегося территориального, этнокультурного, административно-политического и социально-экономического целостного мегасоциума. Литературный язык – это ведущая, исторически сложившаяся, относительно стабильная, системно организованная и иерархически структурированная, общенародная, универсальная, полифункциональная и стилистически наиболее дифференцированная полностью автономная экзистенциальная форма национального языка, характеризующаяся обработанностью в своих письменной и устной разновидностях и соответствующая кодифицированным нормам первого уровня.

Литература:

1. Коровушкин, В.П. Социальная лексикология английского языка / В.П. Коровушкин. – Череповец, 1993. – Ч. I.
2. Коровушкин, В.П. Социальная лексикология английского языка / В.П. Коровушкин. – Череповец, 1994. – Ч. II.
3. Вишневская Г. М. Билингвизм и его аспекты: Учебное пособие. Иваново, 1997. 98 с.
4. Махмадиева Р. С. А. СТРАТЕГИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 16-20.
5. Шадиева Д. НОРМЫ РУССКОЙ РЕЧИ //АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ. – 2021. – Т. 3. – №. 3.